

PECULIARITIES OF MANIFESTATION OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING

Rusanovschi V.

PhD student, assistant lecturer, Free International University of Moldova, Chisinau

PARTICULARITĂȚI DE MANIFESTARE A STĂRII PSIHOLOGICE DE BINE

Rusanovschi V.

doctorandă, lector asistent, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău<https://doi.org/10.5281/zenodo.14009109>**Abstract**

Psychological well-being is a complex and multidimensional concept essential for an individual's quality of life. It reflects not only the level of life satisfaction but also the balance between various psychosocial, emotional, and relational aspects of a person. Understanding how different personal factors, such as gender, age, marital status, educational and financial levels, influence psychological well-being is crucial for developing interventions that can contribute to its improvement. The present study aims to explore these particularities using the Psychological Well-Being Questionnaire developed by Sv. Rusnac, which assesses six fundamental dimensions of psychological well-being, including self-acceptance and interpersonal relationships. Sv. Rusnac's proposed instrument addresses six core dimensions, such as self-acceptance and the quality of interpersonal relationships. By gaining a deeper understanding of how these dimensions are influenced by personal factors, we can design tailored interventions that support the development of authentic and lasting psychological well-being.

Rezumat

Starea psihologică de bine reprezintă un concept complex și multidimensional, fiind esențială pentru calitatea vieții individului. Ea reflectă nu doar nivelul de satisfacție cu viața, ci și echilibrul între diverse aspecte psihosociale, emoționale și relaționale ale persoanei. Înțelegerea modului în care diferiți factori personali, precum sexul, vârsta, statutul civil, nivelul educațional și financiar, influențează starea de bine psihologică este crucială pentru dezvoltarea intervențiilor care să contribuie la îmbunătățirea acesteia. Studiul de față își propune să exploreze aceste particularități, folosind Chestionarul pentru măsurarea stării psihologice de bine elaborat de Sv. Rusnac, care evaluează șase dimensiuni fundamentale ale bunăstării psihologice, inclusiv acceptarea de sine și relațiile interpersonale. Instrumentul propus de Sv. Rusnac pentru măsurarea acesteia abordează șase dimensiuni fundamentale, printre care acceptarea de sine și calitatea relațiilor interpersonale. Printr-o înțelegere mai profundă a modului în care aceste dimensiuni sunt influențate de factorii personali, putem contura intervenții adaptate care să susțină dezvoltarea unei stări psihologice de bine autentice și durabile.

Keywords: psychological well-being, the subjective feeling of happiness, self-acceptance, the ability to monitor the social environment, the spirit of autonomy, the ability to build positive relationships with others, having the purpose and meaning of life.

Cuvinte cheie: starea psihologică de bine, sentimentul subiectiv de fericire, acceptarea de sine, capacitatea de monitorizare a ambianței sociale, spiritul de autonomie, capacitatea de a construi relații pozitive cu alții, deținerea scopului și sensului vieții.

Starea psihologică de bine reprezintă un concept multidimensional și multifactorial indicând la nivelul satisfacției cu viața. În cartea "Happiness: Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth" sunt menționate patru ingrediente ale fericirii: 1) starea de bine psihologic, la fel precum atitudinile, scopurile și angajarea în muncă, contează mai mult decât banii; 2) fericirea nu este doar o stare de bine, ci și o condiție benefică pentru relații, muncă și sănătate; 3) sunt utile așteptările realiste privind fericirea, deoarece nimeni nu poate fi fericit tot timpul; 4) un aspect important pentru fericire este gândirea, atenția, interpretarea și memoria, care ajută oamenii să-și îmbunătățească starea de bine psihologic [1]. Explicația teoretică a bunăstării subiective a fost oferită de diverse școli și curente din psihologie și filosofie, fiind oferite paradigme hedonistice, care au evocat senzația de bine, sentimentul de confort, plăcerea generală, sau eudemonice, realizarea satisfacției personale fiind văzută ca un rezultat al creșterii, năzuinței de fericire și deținerea scopurilor de viață. Trecerea în revistă a

abordărilor teoretice și modelelor surprinse prin cercetare empirică scoate în evidență o multitudinea de viziuni asupra bunăstării subiective, care afirmă că fericirea și bunăstarea subiectivă depind de rezultatul comparării experiențelor cu așteptările: comparația ascendentă diminuează satisfacția, cea descendentă o mărește [2]. Nivelul de manifestare a stării psihologice de bine poate indica calitatea vieții persoanei, acoperind mai multe arii individuale psiho-sociale, emoționale, relaționale. În studiul de față ne-am propus să cercetăm nivelul de manifestare a stării psihologice de bine la persoane luând în considerare mai mulți factori personali precum sexul, vârsta, statutul civil, educațional, financiar [4]. În cadrul cercetării am aplicat Chestionarul pentru măsurarea stării psihologice de bine (CSPB) elaborată de Sv. Rusnac, compus din 30 de itemi, și conține o scală de tip Likert în 7 trepte de la -3 la 3 [3]. Chestionarul măsoară șase dimensiuni, părți componente ale stării psihologice de bine, conform autoarei metodei: sentimentul subiectiv de fericire, acceptarea de sine, capacitatea de

monitorizare a ambianței sociale, spiritul de autonomie, capacitatea de a construi relații pozitive cu alții, deținerea scopului și sensului vieții. Eșantionul de cercetare experimentală constituie 300 de subiecți, cu vârsta cuprinsă între 19 și 62 de ani, de ambele sexe, cu statut civil diferit, cu nivel de studii diferit, precum și nivel de venit diferit. Scopul de bază al cercetării este

să determinăm particularitățile de manifestare a stării psihologice de bine în dependență de variabilele menționate, pentru a putea ulterior veni cu recomandări privind îmbunătățirea calității vieții persoanelor.

Descrierea eșantionului divizat pe grupuri pentru analiza statistica de comparare

Fig. 1. Distribuția eșantionului după sex

Fig. 2. Distribuția eșantionului după vârstă

Distribuția eșantionului după categoria de sex: 150 bărbați (50%) și 150 femei (50%).

După categoria de vârstă am grupat subiecții în două grupuri, astfel avem 164 de subiecți (55%) cu

vârsta cuprinsă până la 40 de ani și 136 subiecți cu vârsta egală mai mare de 40 de ani (45%).

Fig. 3. Distribuția eșantionului după statutul civil

De asemenea am grupat subiecții în dependență de statutul civil în două grupuri de asemenea – necăsătoriți și căsătoriți. În grupul de subiecți necăsătoriți avem 124 de subiecți (preponderent singuri) (41%), iar în grupul de subiecți de parteneriat – căsătoriți – avem 176 subiecți (59%).

O altă variabilă importantă pentru compararea statistică este nivelul de studii – am grupat subiecții ce

Fig. 4. Distribuția eșantionului după nivelul de studii

au studii medii (preponderent au finalizat liceul, dar și școală, colegiu, școală profesională) și studii superioare (care au finisat deja ciclul I de studii superioare). Astfel avem 151 de subiecți cu nivel mediu de studii (50%) și 149 subiecți cu studii superioare (50%).

Fig. 5. Distribuția eșantionului după nivelul de venit

De asemenea am considerat important în cercetarea de față să comparăm subiecții cu nivel diferit de venit, având în vedere situația economică la noi în țară, avem două grupuri de subiecți: cu nivel scăzut de venit – 119 subiecți (40%) și cu nivel mediu de venit – 181 de subiecți (60%).

Pentru determinarea nivelului satisfacției cu viața am aplicat Chestionarul pentru măsurarea stării psihologice de bine (CSPB) elaborată de Sv. Rusnac.

Chestionarul este compus din 30 de itemi, și conține o scală de tip Likert în 7 trepte de la -3 la 3. Chestionarul măsoară șase dimensiuni, părți componente ale stării psihologice de bine, conform autoarei metodei: sentimentul subiectiv de fericire, acceptarea de sine, capacitatea de monitorizare a ambianței sociale, spiritul de autonomie, capacitatea de a construi relații pozitive cu alții, deținerea scopului și sensului vieții.

Fig. 6. Valori medii privind starea psihologică de bine pe întreg eșantion

Analiza valorilor medii pe întreg eșantion relevă următoarele. Cea mai înaltă valoare medie este pentru scala acceptării de sine – 1,9, ceea ce denotă că subiecții au o acceptare de sine înaltă, își recunosc meritele, calitățile pozitive, evidențiind prezența capacităților și aptitudinilor deosebite, satisfacția de sine.

Valori medii egale de 1,6 ce corespunde cu nivel înalt de manifestare, avem pentru scalele capacitatea de a construi relații pozitive cu alții și deținerea scopului și sensului vieții. Conchidem că subiecții au potențial suficient pentru a se adapta la circumstanțe noi, persoane noi, sunt comunicabili, și apti de a dezvolta relații pozitive cu alte persoane.

Scalele chestionarului – sentiment subiectiv de fericire și starea psihologică de bine sunt determinate de valori medii de 1,5, ceea ce de asemenea denotă nivel înalt dar sunt mai joase decât cele menționate. Observăm, conform datelor, că subiecții frecvent împărtășesc și trăiesc sentimentul de fericire, și în mare parte sunt determinați stare psihologică de bine favorabilă.

De asemenea, avem valori medii ce sunt la limită cu nivelul mediu de manifestare pentru scalele capacitatea de monitorizare a ambianței sociale și spiritul de autonomie, cu valoare de 1,1 (nivel mediu se încadrează între -0,5 și 1). Putem menționa aici aceste

rezultate caracterul situațional al manifestării acestor scale, adică în dependență de ambianța socială în care se află subiecții, precum și circumstanțele ei dau dovadă de egocentrism, prezența stărilor afective, nedorința de a se conforma așteptărilor celor din jur, posibil lipsa propriei inițiative în relații, în activitate, comunicare, de asemenea uneori dau dovadă de capacitatea de a ține sub control stările afective, de a îmbina cu succes propriile intenții și așteptările altor

persoane din ambianța socială, sunt încrezuți în sine, asertivi. Aceste date sunt destul de predictive având în vedere că foarte rar în societatea noastră o persoană poate să aibă un comportament egal cu alții. În dependență de caracterul relației, trăsăturilor personale, dezvoltarea psiho-emoțională și socială a persoanei, acesta la rândul său se manifestă diferit cu diferite persoane, aceasta este normal.

Fig. 7. Valori medii privind starea psihologică de bine în dependență de vârstă

Pentru a realiza operațiunile de comparație privind manifestarea stării psihologice de bine la subiecți în dependență de vârstă, am divizat eșantionul în două grupuri: subiecții cu vârsta mai mică de 40 de ani și subiecții cu vârsta mai mare de 40 de ani.

Conform datelor comparative observăm valori medii egale între grupurile de vârstă la scalele „sentiment subiectiv de fericire” (1,9) și „acceptarea de sine” (1,5), astfel vârsta nu influențează trăirea sentimentului de fericire și satisfacția de sine.

Mici diferențe vedem la scala spirit de autonomie, cu valori medii de 1,1 la subiecții cu vârsta mai mică de 40 de ani și 1,2 la subiecții cu vârsta mai mare de 40 de ani. Rezultatele pot fi determinate de experiența de viață mai bogată/mare a subiecților din grupa a doua.

Scala generală a stării psihologice de bine are valoare de 1,5 la subiecții cu vârsta mai mică de 40 de

și 1,4 la subiecții cu vârsta mai mare de 40 de ani. Astfel subiecții mai tineri sunt mai optimiști decât subiecții adulți.

De asemenea, este de menționat că valori medii mai mari sunt la subiecții cu vârsta mai mică de 40 de ani comparativ cu subiecții mai mari de 40 de ani pentru scalele „capacitatea de monitorizare a ambianței sociale”, „capacitatea de a construi relații sociale pozitive cu alții” și „deținerea scopului și sensului în viață”. Putem concluziona preventiv că subiecții mai tineri au capacitate de a monitoriza mediul social, circumstanțele, cursul comunicării conform propriilor intenții și așteptărilor celor din jur, sunt interesați în adaptare eficientă la medii și oameni noi, sunt mai comunicabili, de asemenea dețin un scop și sens în viață bine conturat comparativ cu subiecții mai adulți.

Tabelul 1.

Analiza comparativă privind starea psihologică de bine în dependență de vârstă

		t-test for Equality of Means						
		t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
							Lower	Upper
S Subiectiv Fericire	Equal variances assumed	-.540	298	.589	-.05316	.09835	-.24670	.14039
	Equal variances not assumed	-.526	242.830	.600	-.05316	.10113	-.25236	.14605
Autoacceptare	Equal variances assumed	-.366	298	.715	-.03565	.09749	-.22750	.15619
	Equal variances not assumed	-.364	283.372	.716	-.03565	.09785	-.22825	.15694
Ambianta sociala	Equal variances assumed	2.790	298	.006	.38422	.13771	.11320	.65523
	Equal variances not assumed	2.707	238.260	.007	.38422	.14195	.10458	.66386
Autonomie	Equal variances assumed	-.700	298	.485	-.08476	.12115	-.32317	.15366
	Equal variances not assumed	-.689	265.921	.491	-.08476	.12301	-.32694	.15743
Relatii pozitive	Equal variances assumed	3.049	298	.003	.30520	.10011	.10820	.50221
	Equal variances not assumed	2.976	249.598	.003	.30520	.10257	.10319	.50721
Scop sens viata	Equal variances assumed	3.775	298	.000	.36445	.09655	.17445	.55446
	Equal variances not assumed	3.630	221.308	.000	.36445	.10041	.16658	.56233
Well being G	Equal variances assumed	1.760	298	.079	.14640	.08319	-.01732	.31011
	Equal variances not assumed	1.701	231.261	.090	.14640	.08606	-.02317	.31596

Procesarea statistică a datelor privind scalele stării psihologice de bine prin tehnica de comparare statistică *t-student* pentru eșantioane parametriche, relevă diferențe statistic semnificative la trei scale (diferențele sunt statistic semnificative în cazul când pragul de semnificație $p \leq 0,05$): „capacitatea de monitorizare a ambianței sociale” ($p=0,006$) „capacitatea de a construi relații pozitive cu alții” ($p=0,003$) și „deținerea scopului și sensului în viață” ($p=0,000$). Astfel, la nivel statistic subiecții mai tineri au valori mai mari decât subiecții mai înaintați în vârstă. Subiecții mai mari de 40 de ani sunt mai rigizi în ceea ce privește comunicabilitatea și

interesul de a monitoriza ambianța socială, au relații deja stabilite, mediu și oamenii noi pot genera stări afective necontrolate, și nici nu este dorință sau tendință de a construi relații cu persoane noi, de a se adapta la circumstanțe noi, persistă senzația că acest grup de subiecți sunt în zona de confort psiho-emoțional social pe care ei în principiu nu vor să-l schimbe/modifice. În ceea ce privește deținerea scopului/sensului în viață mai puțin manifest la acest grup ne vorbește că subiecții au obținut ceea ce și-au dorit și continuă să-l dezvolte, sau acesta și-a pierdut din valoare, transformându-se în rutină.

Fig. 8. Valori medii privind starea psihologică de bine în dependență de sex

Conform analizei datelor privind manifestarea scalelor stării psihologice de bine la subiecții ce au participat în cercetarea dată în dependență de sex am obținut următoarele rezultate. Valorile medii la toate scalele practic sunt mai mari la femeii decât la bărbați. La scala „sentiment subiectiv de fericire” valorile medii sunt egale atât la bărbați cât și la femeii.

Diferențe mici sunt la scalele „spirit de autonomie”, „capacitatea de a construi relații sociale pozitive cu alții” „deținerea scopului și sensului în viață”. Femeile sunt mai active, comunicabile, preferând mai frecvent decât bărbații stabilirea

relațiilor pozitive cu alții, scopul/sensul în viață este mai curtat.

Observăm diferențe mai mari la scala „acceptarea de sine” și scala generală „starea psihologică de bine”. Femeile sunt mai satisfăcute de sine, mai încrezute în capacitățile și aptitudinile sale pozitive, trăiesc mai frecvent decât bărbații starea psihologică de bine (sunt mai „împlinite”).

Diferențele cele mai vizibile sunt la scala „capacitatea de monitorizare a ambianței sociale”, astfel femeile preferând să țină sub control mediul social comparativ cu bărbații.

Tabelul 2.

Analiza comparativă a datelor privind starea psihologică de bine la subiecți în dependență de sex

		t-test for Equality of Means						
		t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
							Lower	Upper
S Subiectiv Fericire	Equal variances assumed	.122	298	.903	.01200	.09796	-.18079	.20479
	Equal variances not assumed	.122	285.620	.903	.01200	.09796	-.18082	.20482
Autoacceptare	Equal variances assumed	2.470	298	.014	.23733	.09610	.04821	.42646
	Equal variances not assumed	2.470	295.621	.014	.23733	.09610	.04820	.42647
Ambianta sociala	Equal variances assumed	3.192	298	.002	.43600	.13658	.16722	.70478
	Equal variances not assumed	3.192	285.807	.002	.43600	.13658	.16718	.70482
Autonomie	Equal variances assumed	.696	298	.487	.08400	.12062	-.15338	.32138
	Equal variances not assumed	.696	296.255	.487	.08400	.12062	-.15338	.32138
Relatii pozitive	Equal variances assumed	.633	298	.527	.06400	.10114	-.13505	.26305
	Equal variances not assumed	.633	291.764	.527	.06400	.10114	-.13506	.26306
Scop sens viata	Equal variances assumed	1.633	298	.103	.16000	.09796	-.03279	.35279
	Equal variances not assumed	1.633	286.159	.104	.16000	.09796	-.03282	.35282

Well being G	Equal variances assumed	2.089	298	.038	.17267	.08265	.01001	.33532
	Equal variances not assumed	2.089	291.735	.038	.17267	.08265	.00999	.33534

Analiza statistică a datelor relevă diferențe statistic semnificative la scalele „acceptarea de sine”, „capacitatea de monitorizare a ambianței sociale”, și

„starea psihologică de bine”, la femei valorile fiind mai mari decât la bărbați.

Fig. 9. Valori medii privind starea psihologică de bine în dependență de starea civilă

Comparând valorile medii a stării psihologice de bine (inclusiv a scalelor acesteia) la subiecți în dependență de starea civilă (căsătoriți/necăsătoriți) am obținut următoarele date: subiecții care nu sunt căsătoriți a valori medii mai mari decât subiecții căsătoriți la scalele „capacitatea de construire a relațiilor pozitive cu alții”, „deținerea scopului/sensului în viață” și la scala generală „starea psihologică de bine”. Astfel subiecții necăsătoriți pot fi caracterizați prin faptul că starea psihologică de bine este determinată (focusată pe) de stabilirea, menținerea și monitorizarea relațiilor pozitive cu alții, fiind optimiști

în ceea ce privește viitorul, sunt în drum spre atingerea scopului în viață.

Subiecții căsătoriți au valori medii mai înalte pentru scalele „sentiment subiectiv de fericire”, „acceptarea de sine” și „spirit de autonomie”. Persoanele căsătorite pot fi caracterizate prin trăirea mai frecventă a sentimentului subiectiv de fericire, încredere în sine, satisfacția de sine, spirit de inițiativă în relații. Căsătoria deseori oferă senzația de siguranță și împlinire prin soț/soție, confort în ambianța imediată, copii.

Tabelul 3.

Analiza comparativă a datelor privind starea psihologică de bine la subiecți în dependență de starea civilă

		t-test for Equality of Means						
		t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
							Lower	Upper
S Subiectiv Fericire	Equal variances assumed	-1.029	298	.304	-.10216	.09930	-.29757	.09325
	Equal variances not assumed	-1.044	278.165	.297	-.10216	.09782	-.29472	.09040
Autoacceptare	Equal variances assumed	-1.523	298	.129	-.14952	.09819	-.34276	.04372
	Equal variances not assumed	-1.479	235.597	.141	-.14952	.10112	-.34873	.04968
Ambianta sociala	Equal variances assumed	1.347	298	.179	.18941	.14060	-.08729	.46610
	Equal variances not assumed	1.378	283.924	.169	.18941	.13747	-.08117	.45999
Autonomie	Equal variances assumed	-.556	298	.579	-.06811	.12251	-.30921	.17299
	Equal variances not assumed	-.551	255.832	.582	-.06811	.12367	-.31165	.17543
Relatii pozitive	Equal variances assumed	1.764	298	.079	.18032	.10224	-.02088	.38151
	Equal variances not assumed	1.793	279.406	.074	.18032	.10056	-.01763	.37826
Scop sens viata	Equal variances assumed	2.635	298	.009	.26030	.09877	.06593	.45467
	Equal variances not assumed	2.716	288.858	.007	.26030	.09585	.07165	.44895
Well being G	Equal variances assumed	.577	298	.565	.04872	.08449	-.11755	.21499
	Equal variances not assumed	.583	275.309	.560	.04872	.08352	-.11570	.21313

Procesarea statistică a relevat diferențe statistice semnificative la scala deținere scop/sens în viață, la subiecții necăsătoriți valorile fiind mai mari, astfel spus la subiecții necăsătoriți scopul vieții este mai conturat

decât la cei căsătoriți având deja familie, relație apropiată s-au afundat în trăirea acestei experiențe având ca scop asigurarea materială a acestora.

Fig. 10. Valori medii privind starea psihologică de bine în dependență de nivelul de studii

Comparând datele privind starea de bine psihologică la subiecți în dependență de nivelul de studii observăm că subiecții cu studii medii au valori mai ridicate pentru scalele de monitorizare a ambianței sociale, relații pozitive cu alții, au scop / sens în viață mai bine conturat și în general starea psihologică de bine este mai înaltă decât la subiecții cu studii superioare.

La subiecții cu studii superioare observăm valori medii mai înalte pentru scala sentimentului subiective

de fericire, scala de autoacceptare. Celelalte scale au valori mai mici decât la subiecții cu studii medii.

Este o scală care are aceleași valori medii la ambele grupuri în dependență de nivelul de studii – aceasta este scala de spirit de autonomie.

Astfel putem conchide că nivelul de studii nu influențează foarte mult starea psihologică de bine, presupunem că studiile superioare sunt pentru o autoapreciere mai adecvată a poziției sale, este ca o cale de căutare a scopului/sensului în viață prin prisma socio-profesională.

Tabelul 4.

Analiza comparativă a datelor privind starea psihologică de bine la subiecți în dependență de nivelul de studii

		t-test for Equality of Means						
		t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
							Lower	Upper
Fericire	Equal variances assumed	-,793	298	,429	-,07758	,09787	-,27017	,11502
	Equal variances not assumed	-,792	291,719	,429	-,07758	,09795	-,27036	,11521
Autoacceptare	Equal variances assumed	-,837	298	,403	-,08119	,09697	-,27203	,10964
	Equal variances not assumed	-,837	297,778	,403	-,08119	,09698	-,27205	,10966
Control ambianță	Equal variances assumed	1,252	298	,212	,17340	,13853	-,09922	,44603
	Equal variances not assumed	1,251	292,412	,212	,17340	,13865	-,09947	,44628
Autonomie	Equal variances assumed	-,268	298	,789	-,03238	,12071	-,26993	,20516
	Equal variances not assumed	-,268	296,021	,789	-,03238	,12076	-,27005	,20528

Relații pozitive	Equal variances assumed	1,862	298	,064	,18733	,10063	-,01070	,38537
	Equal variances not assumed	1,862	297,999	,064	,18733	,10062	-,01069	,38535
Scop sens în viață	Equal variances assumed	1,656	298	,099	,16219	,09795	-,03058	,35496
	Equal variances not assumed	1,655	293,625	,099	,16219	,09803	-,03073	,35512
Satisfacție cu viața	Equal variances assumed	,638	298	,524	,05308	,08320	-,11065	,21682
	Equal variances not assumed	,638	295,988	,524	,05308	,08324	-,11073	,21690

Procesarea statistică a datelor nu a relevat careva diferențe statistic semnificative, astfel putem menționa că nivelul de studii nu influențează starea psihologică de bine la subiecții supuși cercetării noastre experimentale.

Analiza comparativă la scalele stării de bine psihologică la subiecți în dependență de nivel de venit putem menționa următoarele:

La scala sentiment subiectiv de fericire avem valori medii mai mari la subiecții cu nivel mediu de venit, la cei cu nivel de venit jos este mai scăzută.

Astfel, prezența unei stări financiare adecvate determină într-o oarecare măsură sentimentul subiectiv de fericire.

La scala de autoacceptare avem valoare medie mai mare la subiecții cu nivel mai înalt de venit, iar la cei cu nivel scăzut de venit valoare medie pentru autoacceptare este mai scăzută. Putem menționa că persoanele cu nivel scăzut de venit, într-o oarecare măsură se autoblamează pentru faptul că nu reușesc pe plan financiar.

Fig. 11. Valori medii privind starea psihologică de bine în dependență de nivelul de venit

Pentru scala de monitorizare a ambianței sociale la subiecții cu nivel mediu de venit valoare medie este mai înaltă ce nes pune că aceștia cu ajutorul suportului financiar prezent percep că pot monitoriza ambianța socială înconjurătoare.

La scala spiritului de autonomie observăm de asemenea valoare medie mai mare la subiecții cu nivel înalt de venit, astfel situația financiară dă senzație de autonomie.

La scala privind relații pozitive cu alții subiecții cu venit mai scăzut au valoare medie mai înaltă decât

subiecții cu venit mediu. Astfel situația financiară nu influențează relațiile interpersonale pozitive.

La scala scop sens în viață, observăm valori medii egale atât la subiecții cu nivel mediu de venit cât și la subiecții cu nivel scăzut de venit – sunt lucruri mai important în rândul subiecților cercetați decât situația financiară, sau să o plaseze ca sens sau scop al vieții sale.

Și la scala stare psihologică de bine generală avem valoare medie mai înaltă la subiecții cu nivel mediu de venit.

Tabelul 5.

Analiza comparativă a datelor privind starea psihologică de bine la subiecți în dependență de nivelul de venit

		t-test for Equality of Means						
		t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
							Lower	Upper
Fericire	Equal variances assumed	-1,121	298	,263	-,11201	,09992	-,30864	,08462
	Equal variances not assumed	-1,125	255,237	,262	-,11201	,09961	-,30817	,08415
Autoacceptare	Equal variances assumed	-,707	298	,480	-,07007	,09914	-,26517	,12504
	Equal variances not assumed	-,689	230,304	,492	-,07007	,10172	-,27049	,13035
Control ambianță	Equal variances assumed	-1,293	298	,197	-,18308	,14156	-,46167	,09550
	Equal variances not assumed	-1,269	235,933	,206	-,18308	,14430	-,46737	,10121
Autonomie	Equal variances assumed	-1,508	298	,133	-,18540	,12292	-,42730	,05649
	Equal variances not assumed	-1,500	247,845	,135	-,18540	,12359	-,42883	,05803
Relații pozitive	Equal variances assumed	,225	298	,822	,02327	,10344	-,18029	,22683
	Equal variances not assumed	,219	228,611	,827	,02327	,10634	-,18625	,23279
Scop/sens în viață	Equal variances assumed	-,178	298	,859	-,01788	,10057	-,21580	,18003
	Equal variances not assumed	-,173	230,561	,863	-,01788	,10315	-,22113	,18536
Satisfacție cu viața	Equal variances assumed	-1,002	298	,317	-,08512	,08495	-,25229	,08206
	Equal variances not assumed	-,980	233,445	,328	-,08512	,08685	-,25622	,08599

Însă procesarea statistică a datelor nu a dat careva diferențe statistic semnificative în ceea ce privește starea psihologică de bine la subiecți în dependență de nivelul de venit. Situația financiară în cazul nostru nu influențează mult starea psihologic de bine determinată de autonomie, monitorizare ambianță, sentiment subiectiv de fericire, relații pozitive cu ceilalți, satisfacția cu viața în general.

Concluzii

Studiul a evidențiat diferențe semnificative în manifestarea stării psihologice de bine în funcție de vârstă, sex, statut civil, nivel educațional și financiar. Rezultatele sugerează că persoanele mai tinere și cele cu venituri medii tind să manifeste o stare de bine psihologică mai ridicată, mai ales în dimensiuni precum monitorizarea ambianței sociale și relațiile pozitive. De asemenea, femeile prezintă valori medii mai mari în ceea ce privește acceptarea de sine și controlul social, ceea ce indică o tendință mai pronunțată către autoapreciere și dezvoltarea relațiilor pozitive. Aceste constatări pot fi utilizate pentru a formula strategii de intervenție menite să îmbunătățească bunăstarea

psihologică la diverse grupuri de populație, ținând cont de particularitățile demografice și socio-economice.

Referințe bibliografice:

1. Diener, E., and Diener R.-B. Happiness: Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth. Blackwell: Oxford, 2008.
2. Durayappah, A. The 3P Model: A General Theory of Subjective Well-Being. In: Journal of Happiness Studies, 12 (4), 2011, 681-716.
3. Rusnac S. Cercetarea stării psihologice de bine: metodologie și rezultate. In: Materialele Colocviului Științific Internațional „Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective”, din 4-5 mai 2017. Chișinău, 2017, p.101-115.
4. Rusnac S. Condiții profesionale pentru realizarea stării de bine psihologic: abordare teoretico - conceptuală și experimentală. In: Materialele Conferinței "Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova" Iași, România, Moldova, 4 mai 2018, p. 89-106.